

FOSFATLI MINERALLAR VA ULARNING XOSSALARI

dots. Ortikova Safiye Saidmambiyevna, Magistr Usmonova Muslima O‘tkirbek qizi
Farg‘ona davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448091

Annotasiya. Ushbu maqolada fosfatli minerallar ya'ni fosforitlar , apatitlar hamda boshqa fosfarga boy mineral rudalar va ularning xossalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Fosfatli minerallar , apatitlar , ftorapatit , xlorapatit , gidroksilapatit, endogen jinslar , ekzogen jinslar , fosforitlar , fosforit rudalari.

Annotation. This article provides information on phosphate minerals i.e. phosphorites , apatites as well as other phosphorus-rich mineral ores and their properties.

Keywords. Phosphate minerals, apatites, fluorapatite, chlorapatite, hydroxylapatite, endogenous rocks, exogenous rocks, phosphorites, phosphorite ores .

Аннотация. В этой статье представлена информация о фосфатных минералах, а именно о фосфоритах, Апатитах и других богатых фосфором минеральных рудах, и их свойствах.

Ключевые слова. Фосфатные минералы , Апатиты , фтораптиты , хлор апатиты , гидроксилapatиты , эндогенные породы , экзогенные породы , фосфориты , фосфоритные руды .

Kirish. Fosfor – tabiatda keng tarqalgan elementdir. Uning yer qobig‘idagi miqdori og‘irlik bo‘yicha 0,08-0,12% ni yoki yer qobig‘idagi atomlarning umumiy soni bo‘yicha ~0,07% ni tashkil qiladi.

Fosfatli minerallar. Tabiatda 120 dan ortiq turdagi fosfatli minerallar uchraydi. Apatit guruhidagi minerallar, ulardan eng asosiysi – ftorapatit $Ca_5F(PO_4)_3$ eng keng tarqalgan va sanoat ahamiyatiga ega bo‘lgan mineral hisoblanadi (2.1- jadval).

Apatitning fosfatli guruhlariga yoki apatitlarga $Ca_{10}R_2(PO_4)_6$ umumiy formulaga ega bo‘lgan 42 zarrachadan iborat bo‘lgan elementar kristall yacheykali minerallar kiradi (bu yerda R – ftor, xlor yoki gidroksil). Apatit suvda va 2% li limon

kislota eritmasida amalda erimaydi, mineral kislotalarda parchalanadi. 3 mm o'lchamli yirik donachalar shaklidagi karbonatli ko'rinishlari – kurskit, frankolit va karbonatapatit 3% li HCl eritmasida 1 soat mobaynida deyarli to'la eriydi. Ftorapatitni suv bug'i ishtirokida 1400-1550OC haroratgacha qizdirilganda gidroksilapatitga, u esa tetrakalsiyfosfat $4\text{CaO}\cdot\text{P}_2\text{O}_5$ (limon kislotada eriydi) va trikalsiyfosfat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ga aylanadi.[4]

. Fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan fosfatli xomashyo bo'yicha butun dunyodagi ishlab chiqarish sanoati hozirgi paytda og'ir sanoatning eng muhim va yuqori darajada texnik jihozlangan tarmog'i hisoblanadi. Tog' ruda sanoatidagi fosfatli xomashyo ishlab chiqarishning ulushi qora va rangli metallurgiya, ko'mir, qurilish materiallari va boshqa tarmoqlarga nisbatan anchagina kattadir. Hozirgi paytda fosfatli xomashyoga bo'lgan talab dunyo miqyosida yiliga 190 mln tonnagacha yoki P_2O_5 hisobida 43 mln tonnagacha ortdi. 2050 yilga yetib bu talab fosfat xomashyosi bo'yicha 220 mln tonnani yoki P_2O_5 bo'yicha esa 70 mln tonnani tashkil etadi. Fosfatli rudalarning qidirib topilgan zaxirasi 70587,4 mln t P_2O_5 ni tashkil etadi, deb baholangan, shu jumladan 65328,4 mln tonnani fosforit va 5259 mln tonnani apatit rudalari tashkil etadi. Butun dunyo miqyosidagi zaxiralardan 87% miqdori 10 ta mamlakat – AQSH, Marokko, Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Meksika, Qozog'iston Respublikasi, Peru, JAR, G'arbiy Saxroi Kabir va Tunis hissasiga to'g'ri keladi. Turli mamlakatlarda qazib olinayotgan fosfatli xomashyolardagi P_2O_5 miqdori 21 dan 38,2% gacha chegarada o'zgaradi. Kelib chiqishiga ko'ra, fosfatli rudalar ikki asosiy guruhga bo'linadi: apatitlar – kelib chiqishiga ko'ra endogen jinslar; fosforitlar – yer qobig'i sirt yuzasida sodir bo'ladigan geologik jarayonlarga bog'liq holda kelib chiqishiga ko'ra ekzogen jinslar.[1]

Fosforitlar — fosfatlarga to'yingan cho'kindi tog' jinslari. Fosforit rudasi quyidagi minerallar bilan ifodalanadi: asosiy fosfat mineral- frankolit $\text{Ca}_{10-n/2}[(\text{PO})_6-n(\text{CO}_3)_n]\cdot\text{F}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$ (P_2O_5 -33% atrofida) 40-60%; kalsit 16-40%, 3,5-4,0% CO_2 va 3% SO_4^{2-} izomorf holda uning kristall panjarasiga kiradi [5] . Fosforitlar tarkibida fosfat angidridi (P_2O_5)ning miqdori 18%dan kam bo'lmasligi kerak, ammo geologik

qidiruv ishlari amaliyotida tarkibida 5—18% gacha P_2O_5 bo'lgan tog' jinslari xam Fosforitlarga kiritiladi. Sof Fosforitlarning rangi asosan oq bo'lib, juda kam uchraydi. Fosforitlar tarkibidagi rangli moddalarga ko'ra qora, kulrang, jigarrang, ba'zan ko'k, yashil, qizil, sariq, och kulrang bo'ladi. [2] Fosforitlar – bu cho'kindili jinslar hisoblanadi, kristall va amorf kalsiy fosfatlarining kvarts, tuproq jinslari va boshqa minerallar qo'shimchalari bilan aralashmasidan iborat bo'ladi. Mineralogik tarkibi bo'yicha fosforitlardagi fosfatli modda kalsiyftorapatit, karbonatapatit, gidroksilapatit, frankolit va kurskitdan tashkil topgan bo'ladi. Fosforitlar – bu gilli, qumtoshli, karbonatli va ularning aralashmalaridan tashkil topgan cho'kindi tog' jinslari bo'lib, asosiy tarkibiy qismini apatit guruhiga yaqin bo'lgan fosfatlar tashkil qiladi. Hosil bo'lish sharoitiga bog'liq holatda va cho'kindili kalsiy fosfatlarining tuzilishiga ko'ra fosforitli to'planish uchta asosiy: organogen, donador toshsimon va qatlamli turlarga bo'linadi. Organogen (chig'anoqli) to'planish fosfatli chig'anoq va suyaklardan, qatlamli va donador toshsimon fosforitlar esa organizmlarning bevosita ishtirokida kimyoviy yo'l bilan hosil bo'ladi. [1]

Fosfatli xomashyo zahirasi bo'yicha Qozog'iston Respublikasi MDH mamlakatlari o'rtasida Rossiya Federatsiyasidan keyingi ikkinchi o'rinni egallaydi va eng yirik ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Tarkibida 21-26% P_2O_5 bo'lgan Qoratog' fosforitlarining zaxirasi 2 mlrd tonnadan ortiqni tashkil etadi. O'zbekiston hududida fosforitli konlarning asosiy qismi asosan Markaziy Qizilqum, Surxandaryo, Navoiy, Buxoro-Xiva, Farg'ona, Qoraqalpog'iston va Toshkent viloyati territoriyasidagi fosforitli havzalarda joylashgan. Hozirgi paytda Markaziy Qizilqum hududida juda ko'plab fosforitli konlar aniqlangan va to'rtta donador fosforitli konlar (Etimtog', Jer- Sardor, Toshqo'ra va Qoraqat) hissasiga 50% dan ko'proq qismi to'g'ri keladi. [3]

Adabiyotlar.

1. MINERAL O'G'ITLAR ISHLAB CHIQARISH NAZARIYASI VA TEXNOLOGIK HISOBLARI .Shamshidinov Israiljon Turgunovich Qodirova Gulnoza Qodirjonovna.NAMANGAN – 2021

2.<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Fosforitlar>

3.SHAMSHIDINOV I.T., MAMADJANOV Z.N., QODIROVA G.Q.
XOMASHYO MATERIALLARI VA ULARNI BOYITISH

4.[http://azkurs.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-mahsus-
v3.html?page=14](http://azkurs.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-mahsus-v3.html?page=14)

5.PAST NAVLI FOSFORIT RUDALARIDAN YUQORI SIFATLI O'G'IT
OLISH IMKONIYATLARINI O'RGANISH N.A. Doniyarov, I.N. Murodov, O.A.
Qayumov, U.U. Ulug'bekova